

СЕКЦИЯ «История России и стран Большого Средиземноморья в новое и новейшее время»

УДК 94(470) 16.18

Шишелова В.В.

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДЕ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА¹

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург

Аннотация. В работе рассматриваются исторические, культурные и социальные факторы, которые влияли на доступ женщин к образованию. В рамках исследования были изучены источники, описывающие жизнь бухарских евреев, а также архивные документы, которые содержат информацию о женском образовании. В результате исследования были выявлены факторы, которые способствовали или препятствовали развитию женского образования в среде бухарских евреев.

Abstract. The article considers the historical, cultural and social factors that influenced women's access to education. As a result of the research the material was obtained for describing particular qualities of the female position among Bukhara Jews. In the present paper we will discuss factors which contributed or hindered the development of women's education.

Ключевые слова: бухарские евреи, женское образование, Туркестанский край, гендерная история

Keywords: Bukhara Jews, female education, Turkestan region, gender history

Еврейское население на территории Российской империи было самым многочисленным в мире: в начале это были ашкеназские и горские евреи, а затем, с присоединением Туркестанского края и взятием под протекторат ряда среднеазиатских территорий, появились и бухарские. Бухарские евреи имели свои особенности, в частности, проживание на одной территории с мусульманским населением, что отражалось в повседневной жизни. При этом особенности климата и географии обусловили и развитие таких особых ремесел, как покраска ткани, вышивка ковров, занятие торговлей. При этом в правовом отношении бухарские евреи отличались от иных общин: они могли выезжать вглубь Российской империи для торговли, что обусловлено стремлением России укрепиться в регионе и сделать местное население пророссийским для победы в «Большой игре» [2, с. 116-132].

Говоря о развитии женского образования в период, когда сформировалось Туркестанское генерал-губернаторство, стоит отметить, что изменения шли достаточно тяжело. Это было связано с тем, что, во-первых, российская власть не стремилась переделать культурные привычки населения, а, во-вторых, для полноценного внедрения новой системы образования было нужно время [10, р. 202-213].

¹ Научный руководитель – В.А. Веременко, профессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

Бытовой уклад бухарских евреев не предполагал наличие образованной женщины, в связи с чем, женское образование носило специфичный характер. До русского завоевания существовали хомло – начальные религиозные школы, которые становились местным центром образования, где обучались, преимущественно мальчики [5, л. 23-29].

Девочки обычно становились помощницами по хозяйству. Но они могли проводить время в хомло вместе с братом, или в том случае, если кто-то из семьи работал при синагоге. Это тяжело назвать образованием, скорее, это отрывочное восприятие информации [10, р. 202-213].

Совсем другое обучение было в доме, когда девочка из богатой семьи занималась с частными преподавателями. Несмотря на то, что это было редкостью, девочка, получив такое образование, могла знать иностранные языки, географию, историю. Но чаще всего девочку оставляли с матерью, которая обучала ее бытовым умениям: приготовлением еды, как для повседневности, так и еврейских праздников, уборке дома и традициям. Она же обучала девочку молиться, при этом, многие этнографы отмечают, что молитвы были с ошибками, в связи с чем, мы понимаем, что эти молитвы передавались «из уст в уста» [3, с. 28-42].

С приходом российской власти в регион открываются хедеры метукан, где уровень обучения был выше, чем в традиционном хомло. Именно с приходом такого типа школ в регион, появляется более системное женское образование, правда, только на частые деньги купцов, которые приглашали преподавателей [6, с. 58]. Впервые похожие школы еще в середине 1880-х годов открывали богатые купцы из черты оседлости, которые хотели улучшить жизнь бухарских евреев. Примером такой школы может служить хедер в Ташкенте, открытый в 1898 году, где обучались и мальчики, и девочки. Здесь программа обучения была схожей с ашкеназскими хедерами этого периода. Конечно, такое образование было доступно не для всех. Там могли обучаться дети из обеспеченных семей, например, там обучались девочки из известной купеческой семьи Давыдовых [4, с. 58].

Стоит отметить, что часто бухарские евреи боялись, что еврейскую девочку из хомло или хедера украдут мусульмане. Ситуация поменялась только с русским завоеванием, что, кстати, отразилось и на брачном возрасте, который был повышен [1, с. 276]. Несмотря на все нововведения, статистика говорит о наличии всего лишь около двадцати хедеров к 1894 году, где числилась официально только одна девочка [7, л. 64].

Влиянием российских властей и проникновением в Среднюю Азию ашкеназских традиций является открытие талмуд-тор для бедных слоев населения. Делалось это на финансы либо тех же купцов, которые выступали благотворителями, либо на общинные деньги. Но главное здесь то, что через них девочки получили доступ хотя бы к начальному образованию [11, р. 23-45].

Бухарские евреи относились к этим нововведениям положительно, это показывает еще опыт открытия совместных школ Кауфманом, куда евреи готовы были отдавать своих детей, в отличие от мусульман. Основной проблемой была языковая — обучение шло на русском, которого бухарские евреи не знали, поэтому в школе зачастую евреи были старше одноклассников других национальностей [7, л. 26-30].

На рубеже веков бухарские евреи все чаще хотели научить девочку русскому языку для помощи в торговых делах. Считалось, что русский язык – это «билет в жизнь». Поэтому вскоре появляются и училища [6, с. 155-159]. В начале XX века

было открыто училище в Самарканде, где было несколько учителей, которые разделяли религиозные и светские предметы [8, л. 7-17].

В училище учились в основном дети богатых евреев, но было несколько бедняков, за которых платила община. Встречаются там и имена нескольких девочек из богатых семей. Вскоре с помощью евреев черты оседлости было открыто подобное учреждение и в Ташкенте [12, р. 31-41]. Основная масса девочек получала образование дома, ситуация меняется только на рубеже XIX - XX веков, когда с русским завоеванием Средней Азии открывается ряд различных учебных заведений. Несмотря на то, что они во многом оставались недоступными для широких слоев, тем не менее это позволило увеличить уровень женской грамотности [9, р. 278-294].

Таким образом, можно сказать, что образование девочки могло быть следующим: домашнее обучение с преподавателем, домашнее обучение с матерью и другими родственницами, периодическое посещение хомло, посещение талмуд-торы или хедера начиная с 1880-х годов, посещение русско-туземных школ, посещение училища в начале XX века. Варианты получения образования у бухарских евреев были, но доступны они были не всем, а, чаще всего, только девочкам из богатых семей.

Источники и литература

1. Каганович А. Друзья поневоле. Россия и бухарские евреи, 1800-1917. М.: НЛО, 2016. 528 с.
2. Каганович А. О евреях-мусульманах, проживающих в Туркестанского крае // Евреи в Средней Азии: Труды по иудаике Петербургского еврейского университета / отв. ред. Т. Вышинская. СПб.: Петербургский еврейский университет, 1995. Вып. 4. С. 116-132.
3. Каганович А. Отношение русской администрации к бухарским евреям и их правовое положение в Туркестанском крае в 1867-1917 г.: дис. ... доктора ист. наук. Иерусалим, 2003. 145 с.
4. Лурье И. Евреи в Средней Азии // Рассвет: Общественно-политическая и литературная еженедельная газета, посвященная еврейским интересам / отв. ред. В. Жаботинский. СПб.: Типография Акц. О-ва «Альфа», 1915. №8. С. 22.
5. РГИА. Ф. 1396. Оп. 1. Д. 345.
6. Ульянова О. С. Возможности получения образования евреями в Российской Империи в конце XIX - начала XX столетия // Вестник ТГУ / отв. ред. В.П. Зиновьев. Т.: Изд. дом ТГУ, 2017. № 416. С. 155-159.
7. Центральный государственный архив Республики Узбекистан (далее – ЦГА РУз). Ф.1. Оп. 31. Д. 540.
8. ЦГА РУз. Ф. 18. Оп. 1. Д. 7984.
9. Curzon G. N. Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question. London: Longmans, Green and Co., 1889. 477 p.
10. Kaganovich A. The education of Bucharan Jews in Turkestan Province 1865-1917 // Irano-Judaica / Shaul Shaked. Jerusalem: The Ben-Zvi institute, 2003. Vol.5. P. 202-213.
11. Kühlewein G. Abridged Narrative of a Journey to Khiva with Historical Particulars relating to the Khanat during the Government of Seid-Mohammed Khan, 1856-1860 // The Russians in Central Asia: Their Occupation of the Kirghiz Steppe and the Line of the Syr-Daria: Their Political Relations with Khiva, Bokhara, and Kohan: Also Descriptions of Chinese Turkestan and Dzungaria / J. and R. Michell. London: Edward Stanford, 1865. P. 23-45.
12. Vekselman M. Development of Jewish Education in Central Asia // Shvut / B. Pinkus. Tel Aviv: Tel Aviv University, 1996. Vol. 19. №3. P. 31-41.